

Agriculture in Sangam Literature and the Contemporary Trend

Dr. R. Jaisankar, Assistant Professor of Tamil, Bharathidasan University, Trichy, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2959-6384>

DOI: 10.5281/zenodo.8397753

Abstract

In this review article, The agricultural thought of the Sangam scholars has been compared with the contemporary agricultural thought. In it, the need to restore the lifestyle of our ancestors in harmony with nature and to conserve the resources of soil, water and air are described. For that proper understanding of agriculture, awareness should be created among the youth. The situation is described where the farmers are slowly losing their individuality due to natural disasters and systematic bureaucratic neglect. The pain and anguish of the farmers should be felt and instructed to the modern youth. If the traditional traditions and modern techniques of farming are combined and plowed without laziness, then the farming industry will become a profession that the world admires. This article points out that we all need to change our minds and has pointed out that the amicable work of the farmers of the Sangam period will be useful to the world.

Keywords: Agricultural Philosophy, Bioethics, Farmers, Legacy, Tradition.

References

- [1] Chinnachamy, P. "Aara Ellakiyakalil Vaelan Porulatharamum Odaimaiathikaramum." *Peyal Semi- Annual Review*, Peyal: 9, Tuli , 01. p.52, October 2022 - March 2023.
- [2] Thandapani., Durai (U.A.), Manimekalai, Uma Patipagam, Chennai-01, 1997.
- [3] Parimelahr, (Ua). Tirukural, Thirumal Nilayam, Chennai, 1998.
- [4] Palanithurai, K. "Satharana Manitharkalai Pottruvom." *Ungal Noolagam*, Vol. 10, Issue - 14, January 2023.
- [5] Palanithurai, K. "ThaeduvoM Mattrathirkana Ellaikargalai." *Ungal Noolagam*, Vol.- 14, Issue- 12, March 2023.
- [6] Palanithurai, K. "Aarivai Makalachi Paduthuvom." *Dinamani Middle Article* P. 7, 15-3-2023.
- [7] Manikam, Pera. "Marapathu Manithanin Eyalppu Ninaiivu Paduthuvathu Varalattru Kadamai." p. 70. *Ungal Noolagam*, Issue -10, Issue -14, Jan. – 2023.
- [8] Manikkavasagan, (U.A.), *Poorananuru*. Uma Publishing House, Chennai 600001, 1998.
- [9] Mathayan. *Sanga Ilakiyathil Velan samugam*, NCBH, Chennai - 98, 2004.
- [10] Rajasekar, Jaya. "Milluoruvaka Vivasaiyam Thaevai." *Dinamani Editorial*, 2023.
- [11] Jaishankar, R. *Manasachi Othirkendrathu*. Saravana Print Solutions, Chennai, 2017.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சங்க இலக்கியத்தில் வேளாண்மையும் தற்காலப் போக்கும்

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர், தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழம், திருச்சி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2959-6384>

DOI: 10.5281/zenodo.8397753

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்ககாலப் புலவர்களின் வேளாண்மை சிந்தனையானது தற்கால வேளாண்மை சிந்தனையுடன் இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் ஒப்புநோக்கப்பட்டுள்ளது. நமது முன்னோர்களின் இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்த வாழ்வியல் நெறியை மீட்டுருவாக்கம் செய்தலின் அவசியம் மற்றும் மண், நீர், காற்று இவைகளின் வளத்தைப் பாதுகாத்தல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. உழவுத் தொழிலை மதிப்புமிக்கத் தொழிலாக மாற்ற முடியும். அதற்கு உழவுத் தொழில் குறித்த சரியான புரிதலை இளைஞர்கள் மத்தியில் உருவாக்க வேண்டும். இயற்கை சீற்றங்களாலும் திட்டமிட்ட அதிகாரவர்க்கத்தின் புறக்கணிப்புகளாலும் உழவர்கள் மெல்ல மெல்லத் தங்களது தனித்துவத்தை இழந்துவரும் சூழல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. உழவர்களின் வலியையும் வேதனையையும் உணர்ந்து அவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். உழவுத் தொழிலின் பாரம்பரிய மரபுகளையும் நவீன உத்திமுறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து சோம்பலில்லாமல் உழவுத்தொழில் செய்தால் உழவுத் தொழில் உலகம் போற்றும் தொழிலாக மாறும். இதற்கு, நாம் அனைவரின் மனமும் மாற்றமடைதல் அவசியம் என்பதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. உழவர்கள் உலகத்திற்கு அச்சாணியாகத் திகழ்வார்கள் என்பதை சங்ககாலப் புலவர்களின் பாடல்வழி சுட்டிக்காட்டியுள்ளது இவ்வாய்வுக் கட்டுரை.

திறவுச்சொற்கள்: வேளாண்மைச் சிந்தனை, வாழ்வியல், உழவர்கள், மரபு, பாரம்பரியம்.

முன்னுரை

மனித சமூகத்தில் முதல் தொழில் உணவு தேடல். இதன் அடிப்படையில் உருவானது வேளாண்மைத் தொழில். சங்க இலக்கியங்களில் வேளாண்மைத் தொழிலின் முக்கியத்துவத்தைப் பல பாடல்களில் காணமுடிகிறது. நமது நாட்டில் எழுபது விழுக்காட்டிற்கும் மேலான மக்கள், உழவு மற்றும் உழவு சார்ந்த வேளாண்மையை வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றனர். நமது தேசத் தந்தை காந்தியடிகள் உழவுத் தொழில் நமது தேசத்தின் முதுகெலும்பு என்றார். இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க உழவுத்தொழிலின் மேன்மையை உணர்ந்த சங்ககாலப் புலவர்கள் தங்களது பாடல்களில், உழவுத் தொழிலின் சிறப்பைப் பதிவு செய்துள்ளார்கள். நவீன நாகரிக உலகில் உழவுத் தொழில் நலிந்து வருவது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. அந்தவகையில் உழவுத்தொழிலின் சிறப்பையும் மாண்பையும் சங்ககாலப் புலவர்கள் எவ்வாறு தங்களது பாடல்களில் பதிவு செய்துள்ளனர் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுவது, அத்தொழிலானது தற்காலத்தில் நலிவடைந்தசூழலை விவரிப்பது, பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

உழவர்களின் உண்மையான வாழ்வியல் நிலவரத்தைத் தெளிவுபடுத்துவது, அவர்களின் வாழ்வியல் முன்னேற்றத்திற்கான அறிஞர்களின் சிந்தனைகளைச் சுட்டிக் காட்டுவது ஆகியவை இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது. .

உழவுத்தொழில் உன்னதமான தொழில்

உலகமக்களால் பல தொழில்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் உழவுத் தொழில் தனித்துவமானது. இத்தொழில் சிறப்பாக நடைபெற்றால்தான், உலக மக்கள் அனைவரும் பசி, பட்டினி இன்றி வாழமுடியும். உழவுத் தொழிலின் மகத்துவத்தை உணர்ந்த வள்ளுவப் பெருந்தகை, உழவு என்னும் அதிகாரத்தில் முதல் குறளில் உழவுத்தொழில் மற்றத்தொழில்களைவிட முதன்மையான தொழில் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால்

உழந்தும் உழவே தலை (குறள் - 1031)

உலகில் பலத்தொழில்கள் நடைபெற்றாலும் அத்தொழில் செய்வோருக்கு உணவை உற்பத்தி செய்து கொடுப்பவர்கள் உழவர்கள். இதனால் உழவர்களுக்குப் பலத்துன்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் உழவுத் தொழில் போல், சிறந்த தொழில், உலகில் இல்லை என்பதை வள்ளுவர், சுட்டிக்காட்டியிருப்பது மகிழத்தக்கதாக அமைகிறது.

தமிழ் இனத்தின் வீரத்தையும், பண்பாட்டையும், சிந்தனை வளத்தையும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் நூலான புறநானூற்றில் புலவியனார் என்னும் புலவர், பாண்டிய நெடுஞ்செழியனிடம் நீரைத் தேக்கி நிலவளம் காக்க வேண்டும் என்றும், அவ்வாறு செய்வதால் மறுமையில் வீடுபேற்றினை அடையலாம் என்றும், இந்தப்பிறப்பில் பேரரசனாக வாழமுடியும் என்றும், இவ்வுலகில் வாழ்வதற்கு, உடம்பையும் உயிரையும் படைத்த இறைவனுக்கு ஒப்பாக கருதப்படுவர் என்றும், அவ்வாறு நீரினை தேக்கி விளைச்சலுக்கு உதவாதவர்கள் இவ்வுலகில் தம் புகழை நிலைநிறுத்த முடியாது என்றும் கூறியுள்ளார்.

உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே

நீரும் நிலமும் புணிரியோர் ஈண்டு

உடம்பும் உயிரும் படைத்திசி னோரே... (புறம்., 18: 21-23)

இப்பாடலில் நிலத்தை திருத்தி, நீரினைத் தேக்கி, உயிர்களையும்,பயிர்களையும் பாதுகாப்பதே சிறந்தது என்பதை மன்னனுக்கு அறிவுறுத்தியிருப்பது எண்ணி மகிழத்தக்கது.மேலும்

அடுபோர்ச் செழிய இகழாது வல்லே

நிலன்நெளி மருங்கின் நீர்நிலை பெருகத்

தட்டோர் அம்ம இவண்தட் டோரே

தள்ளா தோர் இவண் தள்ளா தோரே (புறம்., 18: 26-30)

இப்பாடலில், மன்னன் போரில் வெற்றி பெற்றோ? அல்லது வீரமரணம் அடைவதானாலோ? உண்டாகும் தேவலோக (சொர்க்கம்) இன்பத்தை, நீரினைத் தேக்கி மன்னுயிர்களை வாழ்விப்பதனால் அடையமுடியும் என்பதைப் புலவர் பாண்டிய மன்னனுக்குச்

சுட்டிக்காட்டியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. புறம். 187-வது பாடலில் ஓளவையார், ஒரு தேசத்தின் வளமும், இயல்பும், பண்பும், அத்தேசத்தில் வாழும் ஆற்றல் மிக்க இளைஞர்களின் செயலைப் பொறுத்து அமையும் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

நாடாக ஒன்றோ காடாக ஒன்றோ

அவலாக ஒன்றோ மிசையாக ஒன்றோ

எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்

அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே (புறம்., 187)

எந்தவொரு நாட்டிலும் இளைஞர்களுக்குப் பஞ்சமில்லை. ஆனால் அவர்களை நெறிப்படுத்தி வழிகாட்டுவதற்குச் சான்றோர்கள் பெரும்பான்மையும் முன்வருவதில்லை. நீர் ஆதாரங்களைப் பெருக்கி, மழை நீரை சேமித்து, சேமித்த நீரை முறையாகப் பாசனம் செய்தல்குறித்த சிந்தனை, அனுபவம் இருந்தும் அதனை அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சேர்க்காமையால் பல அவலங்களை உலகம் சந்தித்து வருகிறது. புதிதாக ஏரி குளங்களை உருவாக்காவிட்டாலும் இருக்கின்ற ஏரி, நீர்நிலைகளை ஆக்கமிப்புச் செய்யாமல் அவைகளைத் தூர்வாரினாலே போதும் வேளாண்மை பாதுகாக்கப்படும். நாடு எதுவாக இருந்தால் என்ன நாட்டு வளம் இளைஞர் கையில் என்பதை ஓளவையார் அழுத்தத்திருத்தமாகக் கூறியிருப்பது மகிழத்தக்கதாக அமைகிறது.

புறநானூறு ஆவூர் மூலங்கிழார் பாடலில் ஒரு பெண் யானை படுக்கும் அளவுள்ளயிடத்தில் ஏழு ஆண் யானைக்கு தேவையான உணவுவை விளைவிக்க முடியும் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். **ஒரு பிடி படியும் சீறிடம் / ஏழுகளிறு புரக்கும் நாடுகிழ வோயே (புறம்., 40: 10-11)** இப்பாடல் வழி குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனின் நாட்டு வளத்தையும் வேளாண் தொழிலின் தொழில்நுட்பச் சிறப்பையும் அறியமுடிகிறது. **கரும்பல்லது காடறியாப் / பெருந்தண் பனை (புறம்., 16: 15-16)** இப்பாடலில், சங்ககால மக்களின் செல்வ வளத்தின் அடையாளமாகக் கரும்பும் நெல்லும் திகழ்ந்திருப்பதைப் அறியமுடிகிறது. மேலும், சங்ககால வேளாண் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு ஏர் அல்லது கலப்பை முக்கியப் பங்காற்றியிருப்பதை அறியமுடிகிறது. ஒவ்வொரு திணைநிலைச் சமுதாயத்திற்கும் அடிப்படையான உணவுப் பொருள்கள் இருந்திருக்கின்றன. சான்றாக; குறிஞ்சி - திணை, முல்லை - வரகு, மருதம் - நெல், நெய்தல் - மீன். மேலும், கால்நடை வளர்ப்பும் வேளாண் மக்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வழி வகுத்திருப்பதை அறியமுடிகிறது.

உழவுத் தொழிலானது விருப்பத்தோடு அகமகிழ்ச்சியோடு செய்யக்கூடிய தொழிலாக அன்றும் சரி, இன்றும் சரி இருந்ததில்லை என்பதுதான் மறுக்க முடியாத உண்மை. உழவர்கள் நிலத்தைவிட்டு வெளியேற மனமில்லாமல் அதிலேயே உழந்து வருகிறார்கள். இதனால் அவர்களது வாழ்வில் பொருளாதாரம் மேம்பாடு போதுமானதாக இல்லை என்பது எதார்த்த உண்மையாகும். இந்தியா ஏழைகள் வாழும் செல்வந்த நாடு, இந்தியாவில் செம்மைபடுத்தப்படாத பக்குவப்படாத, வெளிச்சத்திற்கு வராத, பல திறமைகள் புதைந்து

கிடப்பது போல உலகில் வேறு எங்கும் இல்லை. என்ற ஜாக் வெல்ச் (மனசாட்சி உதிர்கின்றது. ப. 26). இக்கூற்றிக்கிணங்க இந்தியாவில் உழவர்கள் ஏழைகளாகவே உள்ளனர். அவர்கள், செம்மைப்படுத்தப்படவில்லை மாறாக அவர்கள் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டு, சுரண்டப் படுகிறார்கள் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. ஆனால் உழவுத் தொழில் அனைத்துத்தரப்பு மக்களுக்கும் உணவுவழங்கக்கூடிய அற்புதமானதொழில் இத்தொழில் செய்வோரை ஊக்கப்படுத்துவது ஒவ்வொருவரின் கடைமையாக இருக்கவேண்டும்.

வணிகப் பொருளாதாரத்திற்கு வேந்தர்கள் காட்டிய முக்கியத்துவத்தை வேளாண் பொருளாதாரத்திற்கு காட்டவில்லை. இதனால் வேளாண் பொருளாதாரம் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டு இருப்பதை புறம் 58 - வது பாடல் வழி அறிய முடிகிறது. வாணிபம் செய்ய வந்த ஆங்கிலேயர்கள் படிப்படியாக நமது நாட்டை ஆக்கிரமித்து ஆட்சி நடத்தினார்கள். சுதந்திரத்திற்குப் பின்பு ஆட்சி செய்ய வந்தவர்கள் வாணிபம் செய்கிறார்கள். இதனால் உழவுத் தொழில் மிகவும் நலிவுற்றத் தொழிலாக மாறியுள்ளது. தொல்காப்பியர் காலம் முதல் அரசர், அந்தணர், வணிகர், வேளாளர் என்ற முறையில் பிற்பட்டவராகவே வேளாளர் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் (சங்க இலக்கியத்தில் வேளாண் சமுதாயம், ப. 44). என்பதை அறிய முடிகிறது. கிழார் என்பது பண்டைய காலத்தில் வேளாண் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு பட்டப் பெயராக இருப்பினும் தற்காலத்தில் வேளாண் பெருங்குடி மக்களின் வாழ்வு சொல்லிக் கொள்ளும் அளவுக்கு இல்லை என்பது நிதர்சனமான உண்மை. நிலமும் பொழுதும் இயங்கியற் பரிணாமம் கொண்டவை. இரண்டில் ஒன்று பாதிப்பிற்குள்ளானாலும் அது இயற்கைச் சமநிலையைப் பாதிக்கும் என்ற சிந்தனை சங்க காலத்தில் காணப்படுவதற்கான அடையாளம் அதை முதற்பொருளாக கட்டமைத்த மரபாகும். காலநிலை குறித்த அறிவு அன்றைய சமூகத்தில் மைய நீரோட்டமாக இருந்துள்ளது. (சின்னச்சாமி, ப., ப. 52). இதனை நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொள்வது நலன்பயக்கும்.

சுதந்திரம் அடைந்து 75 - ஆண்டுகள் கடந்து விட்டோம், கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைச் சோதனை செய்து வெற்றிபெறுகிறோம். நிலவில் தடம்பத்தித்துள்ளோம். ஆனால், உழவர்கள் உற்பத்தி செய்த பொருளைப் பாதுகாக்க போதுமான அளவு தானிய குடோன்கள் இல்லை. தானியங்கள் வெயில், மழையில் நனைந்து பாழாகப் போவது தொடர்கதையாகவே உள்ளது. போதுமான அளவு தானியம் மற்றும் காய்கறி குடோன்களை அமைத்து உழவர்களுக்குக் கட்டுப்படியான விலையில் பொருள்களை விற்க வழிவகைச் செய்துகொடுப்பதுதான் உண்மையான செயல் திட்டமாக இருக்கும். உழவர்களின் வாழ்வு மேம்பாடு அடையும். வரலாறு என்பது பழம்பெருமை பேசுவது மட்டும் அல்ல, வரலாற்றுப் பாதையால் நாம் சந்தித்த சவால்களை, அவற்றை நாம் எதிர்கொண்ட விதம். நாம் இழைத்த தவறுகள், அவற்றால் அடைந்த பின்னடைவுகள், அவற்றின் மூலம் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு உணர்த்தும் படிப்பினைகள், கற்பிதங்கள், வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவை வரலாற்றிஅதிக முக்கியப் பணிகளாகும். இப்படிப்பினைகள் வளமான எதிர்காலத்தைக் கட்டமைப்பதற்கான

வலிமையையும் ஆற்றலையும் ஒரு சமூகத்திற்குக் கற்றுத் தருகின்றன. நிலமும், நீரும், காற்றும், மண்ணும், கடலும், மலையும் நம் உரிமைச் சொத்து அவற்றைப் பாதுகாத்து, மேம்படுத்தி எதிர்காலத் தலைமுறையினரிடம் ஒப்படைக்கும் தலையாய பொறுப்பு நம்முடையதாகும். (மறப்பது மனிதனின் இயல்பு நினைவுபடுத்துவது வரலாற்றின் கடமை, ப. 70). இச்சிந்தனையானது சங்ககாலப் புலவர்களின் வேளாண்மைக் குறித்த சிந்தனையோடு ஒப்புநோக்கத்தக்கதாக அமைகிறது

உழவர்கள் தொண்டுள்ளம் கொண்டவர்கள்

உழவர்கள் லாபநோக்குடன் தொழில் செய்வோர் அல்ல. பிறத்தொழில் செய்வோரைத் தாங்கிக்கொள்வதால் உழவர்கள் உலக மக்களுக்கு அச்சாணி போன்றவர்கள் என்று உழவர்களை வள்ளுவர் முதன்மைப்படுத்தியுள்ளார். உலகமக்களுக்கு அச்சாணியாகத் திகழ்பவர்களைப் பிறத்தொழில் செய்வோர்கள் மதிபோடும் மரியாதையுடனும் நடத்த வேண்டும். ஆனால் 1. பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் படையெடுப்பு 2. உலகமயமாக்கல் கொள்கைகளின் தாக்கம் 3. உலகமே வணிக சந்தையாக மாறிப்போன சூழல் 4. கணினி தொழில்நுட்பத்தின் அதீத வளர்ச்சி இவைகள் அனைத்தும் உழவுத் தொழில் செய்வோரை உதாசீனப்படுத்திவிட்டது. அதாவது உடல் உழைப்புகளுக்கு மரியாதை அளிக்காமல் உடல் உழைப்பு அல்லாத தந்திர உத்தி முறைகளுக்கும், போலித்தனமான செயல்பாடுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. மேலும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் சூழ்ச்சியாலும் அதிகார வர்க்கங்களின் திட்டமிட்டப் புறக்கணிப்பாளும். உழவர்கள் பாரம்பரியமாகப் பாதுகாத்துவைத்த விதை நெல், தானியங்களைச் காசு கொடுத்து வாங்கும் சூழலுக்குத் தள்ளி, அவற்றிலிருந்து விதை நெல் எடுக்காதவாறு மரபணு மாற்றம் செய்து விட்டனர். இதனால் உழவர்கள் படிப்படியாகத் தற்சார்பையிழந்து கடன்காரனாகி, கையேந்தி நிற்கின்றனர். உண்டி கொடுத்தோர், உயிர் கொடுத்தோரே (மணிமேகலை, ப. 20) தமிழ்ச் சமூகம் உழவர்களைப் பசிப்பிணி போக்கும் மருத்துவராகப் போற்றியுள்ளது. தற்காலத்தில் உழவுத் தொழில் வெறுத்து ஒதுக்கக் கூடிய தொழிலாக மாறியுள்ளது. விஞ்ஞானத்தின் அதீத வளர்ச்சியானது, ஒரு உதவாக்கரை சொகுசு வர்க்கத்தை உருவாக்கி ஒடுக்கு முறைக்கும், அநீதிக்கும், ஆடம்பரத்திற்கும் இட்டுச்செல்லும் (மனசாட்சி உதிர்கின்றது, ப. 25). என்ற ரூசோவின் சிந்தனையானது உழவர்களின் உடல் உழைப்பு மருதளிக்கப்படும் சூழலில் கவனிக்கத்தக்கதாக அமைகிறது.

உழவர்கள், மழை, வெயில் என்று பாராமல் வியர்வை சிந்தி, பாடுபட்டு உழைத்து, தானும் உண்டு பிறரை உண் பித்து வாழக்கூடியவர்கள். எந்வொரு அரசும் உழவர்களின் கண்ணீரை முழுமையாகத் துடைக்க திட்டங்கள் வகுப்பதில்லை. அப்படியே வகுத்தாலும் அதனை முறையாக செயல்படுத்துவதும் இல்லை. ஒருசில பொருளைத் தவிர மற்ற பொருள்களுக்குக் குறைந்தபட்ச விலையைக் கூட நிர்ணயிப்பது இல்லை. இடைத்தரகர்கள் பொருட்களைப் பதுக்கிவைத்து செயற்கையானத் தட்டுபாட்டை உருவாக்கி கொல்லை லாபம்

ஈட்டுவதை மனசாட்சி இல்லாமல் செய்து வருகின்றனர். இதனால் உழவன் வாழ்வு என்பது உழுதவன் கணக்குப் பார்த்தால் உழக்குக்கூட ஆகாது என்ற பழமொழி இன்றளவும் பொருத்தமுடையதாக இருப்பதைக் காணமுடிகிறது. இதன் காரணமாக நடுத்தர மற்றும் சிறு விவசாயிகள் விரக்தியின் உச்சத்திற்கே சென்று உழவுத் தொழிலை வெறுப்பதுடன் தங்களது பிள்ளைகளை நிலத்தை விற்றாவது அத்தொழிலில் இருந்து விடுவிப்பதில் முனைப்புக் காட்டுகிறார்கள். பெரும் பணக்காரர்கள், அதிகார வர்க்கங்கள் நிலத்தை உழவர்களிடம் அடிமாட்டு விலைக்கு வாங்கி, ரியல் எஸ்டேட் என்ற பெயரில் வாணிபம் நடத்தி, கொள்ளை லாபம் ஈட்டி வருகின்றார்கள். இன்று நாம் வாழும் உலகம் சந்தை உலகம். லாபம் பார்க்கும் உலகம். அறம் இழந்த உலகம். அனைத்தும் சந்தைப்படுத்தப்பட்டு விட்டது. அரசனாலும் சரி, அரசியலானாலும் சரி, ஆளுகையானாலும் சரி, கலாச்சாரமானாலும் சரி, ஆன்மீகமானாலும் சரி, குடும்பமானாலும் சரி. அனைத்தும் சந்தைப்படுத்தப் பட்டுவிட்டது. இவைகளில் சேவை மறக்கடிக்கப்பட்டு, லாபம்ஈட்டுதல் சிந்தனை வலுவாக உருவாக்கப்பட்டு விட்டது. அறம் முற்றிலுமாக மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டது, (தேடுவோம் மாற்றத்திற்கான இளைஞர்களை, ப. 40) இக்கருதியலானது, தற்கால வாழ்வியலின் குறுக்குவெட்டுத்தோற்றத்தைப் புலப்படுத்துகிறது. எனவே உழவர்கள் காலதிற்கு ஏற்ப தங்களைப் புதுபித்துக் கொண்டு தொழில்செய்வது காலச்சக்கரத்தில் நிலைத்திருக்க வழிவகுக்கும்.

நல்லாட்சியும் உழவுத் தொழிலும்

நல்லாட்சிக்கும் வேளாண் தொழிலுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று கேட்கலாம், உழவர்கள் சிறப்பாக வேளாண்தொழில் செய்வதனால், நாட்டில் வறுமை ஒழியும், வறுமை இல்லை எனில், மக்கள், நோய், நொடி இல்லாமல், மகிழ்ச்சியாக வாழ்வார்கள். இதனால் நல்லாட்சி மலரும். எனவே, உழவர்கள் சிறந்த ஆட்சியை கொடுப்பதற்குக் காரணகர்த்தாவாக உள்ளனர். வரப்புயர நீருயரும், நீருயர நெல் உயரம், நெல்லுயரக்குடி உயரும், குடி உயரக் கோன் உயர்வான் (ஒளவையார்). மேலும், அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களைத் தங்கள் வாழ்க்கைக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்வதில் பிழையில்லை. ஆனால் அதே தொழில் நுட்பத்தை அறிவியலை மற்ற மனிதர்களின் வாழ்வைப் பாழ் படுத்துவதற்கும் சுரண்டுவதற்கும் பயன்படுத்தினால் அது குற்றம் ஆகும். இதைத்தான் தனி மனிதர்களும் சமூக குழுக்களும் நாடுகளும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. அறிவு என்பது தொடர்ந்து ஆக்கப் பெறுவது: உயர்ந்து வருவது. அறிவு உயர உயர அதைப் பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை கூடினால் தான் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் மேம்பாடு அடைய முடியும். ஆனால் இதற்கு எதிர்மறையாக அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் ஒரு குறிப்பிட்ட அவர்களின் கைக்குள் அடங்கி விடுகின்றன. இன்று அவை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்படுவது பொருள் உற்பத்திக்கும் அதன் சந்தைப்படுத்தி பணம் ஈட்டுவதற்கும் தான். அறிவு என்றைக்கு வியாபாரப் பொருளாக்கப்பட்டதோ அன்றிலிருந்து சுரண்டி வாழும் சுகபோக வாழ்க்கையை எந்த அறமும் அற்று வாழப் பழகிக் கொண்டது ஒரு சமூகம். இந்தச் சமூகம் தான் அரசியலையும் வடிவமைக்கிறது. அந்தச் சமூகம் தான் சந்தையின்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

பிடியிலிருந்து அரசியலில் கோலோச்சுகின்றது (அறிவை மக்களாட்சிப் படுத்துவோம், தினமணி நடுக்கட்டுரை, ப. 7). இக்கருதியலானது தற்கால மக்களின் வாழ்வியல் போக்கினைப் புலப்படுத்துகிறது. மேலும், உழவர்களின் வாழ்வியல் நலிவிற்காண காரணத்தைத் தெளிவுபடுத்துகிறது.

உழவர்கள் மனநிலையில் மாற்றம் தேவை

உழவர்களைச் சுரண்டி கொழிக்கும் கூட்டம் ஒற்றுமையாக இருக்கும் பொழுது உழவர்கள் ஏன் ஒற்றுமையாக இருப்பதில்லை என்பதைச் சிந்தித்துப்பார்க்க வேண்டும். உழவர்கள் வாங்கும் பொருளுக்கு உற்பத்தியாளர் விலை நிர்ணயிக்கும் போது, உழவர்கள் உற்பத்திசெய்யும் பொருளுக்கு யார் யாரோ? விலை வைக்கின்றார்களே அதைப்பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டும். உற்பத்தி செய்த பொருளை அப்படியே விற்காமல் மதிப்புக்கூட்டுப் பொருளாக மாற்றி விற்பதற்கான மாற்றுச் சிந்தனையை ஆராய வேண்டும். உழவுத் தொழில் வேண்டாம் என்று வெறுத்து ஒதுக்காமல் உன்னதமான தொழில்தான் என்பதைச் சிந்தித்து காலத்திற்கேற்ற மாற்றத்தை உள்வாங்கிக் கொண்டு உழவுத் தொழிலை மீட்டுருவாக்கம் செய்வது சாலச்சிறந்ததாகும்.

மீட்டுருவாக்க விவசாயம் தேவை

வேளாண் தொழிலானது இயற்கையுடன் ஒன்றிருக்க வேண்டும். தற்போதைய விவசாய முறையானது மண் வளத்தையும் மனித வளத்தையும் பாழ்படுத்தி வருகிறது என்பது எதார்த்த உண்மை. எனவே உழவர்கள், விஞ்ஞானிகள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள், நுகர்வோர்கள் என அனைவரும் உழவுத் தொழிலை மீட்டுருவாக்கம் செய்வது காலத்தின் கடமையாகியுள்ளது. மீட்டுருவாக்க விவசாயம் என்பது மண்ணின் ஆரோக்கியம், உணவின் தரம், பல்லுயிர் மேம்பாடு, நீரின் தரம், காற்றின் தரம் என அனைத்திலும் கவனம் செலுத்தும் ஒரு முழுமையான வேளாண் முறையாகும். இது மண்ணில் கரிமப் பொருட்கள், உயர்ச்சத்து, பல்லுயிர்ப் பெருக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்து மண்ணின் வளத்தினை மேம்படுத்துகிறது. மண்ணில் நீர்ப்பிடிப்பு திறனையும் கரிம தேக்கத்தினையும் மேம்படுத்துகிறது. தற்போதைய தீவிர விவசாய முறை மண் சிதைவினை ஏற்படுத்தி தொடர்ச்சியான மண்வள இழப்புகளுக்கு வழிவகும் என்றும் உலகின் மண்வளம் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு கூட உணவளிக்கும் வகையில் இல்லை என்றும் சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர். நீரின் பயன்பாட்டையும் அதன் பயனுறு திறனையும் மேம்படுத்த மண்ணின் ஆரோக்கியத்தையும் அதன் ஊட்டச்சத்து திறனையும் மேம்படுத்துவது நோக்கமாகும். (ஜெய ராஜசேகர், ப. 7). இச்சிந்தனையானது, விருப்பு, வெறுப்பு இல்லாமல் அறிவியல் கண்ணோட்டத்தில் வேளாண் தொழில் குறித்த தெளிவான பார்வையைச் சுட்டிக்காட்டி உள்ளது. மேலும், உழவுத் தொழிலின் சிக்கலைப் புலப்படுத்தி, தீர்வு நோக்கியப் புரிதலை உருவாக்கியிருப்பது சிந்திக்க வைக்கிறது.

நிறைவுரை

வேளாண்தொழில், உன்னதமான தொழில், உலக மக்கள் அனைவருக்கும் உணவு

பசுமைச்சுழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

அளிக்கும் தொழில். சங்ககால வேளாண் தொழில் நுட்பத்தை மீட்டுருவாக்கம் செய்வது களத்தின் தேவையாக உள்ளது. இடைத்தரகர்கள் உழவர்களை சுரண்டிக் கொழுக்கிறார்கள் என்பது எதார்த்தமான உண்மையாக இருக்கிறது. உழவன் உற்பத்தி செய்யும் விளைபொருளுக்குப் போதுமான விலை இன்மையால், படித்தவர்கள் கூட, விவசாயத்தை புறக்கணிக்கிறார்கள். விளைநிலங்கள் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலாக மாறுகிறது, மக்கள்தொகைப் பெருக்கம் ஒருபுறம் நிகழ்ந்த வண்ணம் உள்ளது. தொழிற்சாலைகள் பெருக்கம் மற்றொருபுறம், இப்படி பல்வேறு காரணங்களால், வேளாண்தொழில் ஒவ்வொரு நாளும் நலிந்து வருகிறது என்பது மறுப்பதற்கில்லை. இச்சூழலில், உழவர்களுக்கு மரபு வழி மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் இணைந்த உழவு முறையை ஆளுவோர் உழவர்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத்து, அவர்களுக்கு தேவையான இடுபொருட்களைக் கட்டுப்படியான விலையில் கொடுத்து, ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். உழவர்களும் காலத்திற்கு ஏற்ற மாற்றத்தினைப் புரிந்து கொண்டு, உற்பத்தி செய்வதோடு நிற்காமல், உற்பத்தி செய்த பொருளை மதிப்புக் கூட்டுப் பொருளாக மாற்றி, சந்தைப்படுத்துவதில் முன்னெடுப்புகளைச் செய்தல் வேண்டும். ஆளுவோர் உழவர்சந்தை போன்ற விற்பனை அங்காடிகளை மேம்படுத்தியும், அதிகப்படுத்தியும் உழவர்கள் உற்பத்தி செய்தப்பொருளை உள்நாடுகளிலும் வெளிநாடுகளிலும் ஏற்றுமதி செய்ய எளிமையான சட்டத் திட்டங்களை உருவாக்கி ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்பதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது

துணைநூல் பட்டியல்

- [1] சின்னச்சாமி, ப. “அற இலக்கியங்களில் வேளாண் பொருளாதாரமும் உடைமையதிகாரமும்.” பெயல் அரையாண்டு ஆய்விதழ், பெயல்: 9, துளி: 01. ப. 52, அக்டோபர் 2022 - மார்ச் 2023.
- [2] தண்டபாணி., துரை(உ.ஆ). மணிமேகலை. உமாபதிப்பகம், சென்னை-01, 1997.
- [3] பரிமேலழர், (உ.ஆ.). திருக்குறள். திருமகள் நிலையம், சென்னை, 1998.
- [4] பழனித்துரை, க. “சாதாரண மனிதர்களைப் போற்றுவோம்.” நியூ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம், இதழ் -10, மலர் -14, ஜனவரி -2023.
- [5] பழனித்துரை, க. “தேடுவோம் மாற்றத்திற்கான இளைஞர்களை.” நியூ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம், மலர்- 14, இதழ்- 12, மார்ச் -2023.
- [6] பழனித்துரை, க. “அறிவை மக்களாட்சிப்படுத்துவோம்.” தினமணி நடுக்கட்டுரை பக்கம் ஏழு ,15-3-2023.
- [7] மாணிக்கம், பேரா. “மறப்பது மனிதனின் இயல்பு நினைவுபடுத்துவது வரலாற்றின் கடமை.” நியூ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம், இதழ் -10, மலர் -14, ப. 70, ஜனவரி - 2023.
- [8] மாணிக்கவாசகன், புறநானூறு. உமா பதிப்பகம், சென்னை-01, 1998.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

- [9] மாதையன், பெ. சங்க இலக்கியத்தில் வேளாண் சமுதாயம். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 98, முதல் பதிப்பு - 2004.
- [10] ராஜசேகர், ஜெய. “மீளுருவாக்க விவசாயம் தேவை.” தினமணி தலையங்க கட்டுரை, ப.7, 22-01-2023.
- [11] ஜெய்சங்கர், இரா. மனசாட்சி உதிர்கின்றது. சரவணா பிரிண்ட் சொல்யூஷன்ஸ், ஆதம்பாக்கம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2017.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.